

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕНОЗНОМ КРОВОТОКЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ

Эшонкулова Файёза Бахриддин кизи
Равшанова Мохинур Бахром кизи
Сувонкулова Камола Иброхимовна

Научный руководитель: PhD доц. Шавази Н.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642859>

Аннотация. Изучение варикозного расширения вен и беременности с точки зрения генетической предрасположенности. Исследование проведено на 100 беременных женщинах с варикозным расширением вен в анамнезе, проходивших лечение в родильном комплексе Самаркандского областного перинатального центра в течение 2022-2023 гг. В исследовании использовались общеклинические, лабораторные (кровь, биохимический), инструментальные и статистические методы исследования. Уровни антитромбина и протромбина были выше у женщин с варикозным расширением вен во время беременности, чем у здоровых женщин. У женщин с варикозным расширением вен до беременности этот показатель был в 3 раза выше, чем у здоровых женщин, и в 2 раза выше, чем у женщин, у которых во время беременности развилась ВВ.

Ключевые слова: варикозное расширение вен (ВВ), беременность, внутрисосудистое давление, фактор риска,

Актуальность. Варикозное расширение вен в три раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и в два раза чаще у беременных, чем у небеременных. Варикозное расширение вен является одной из актуальных тем флебологии, и на сегодняшний день частота его возникновения возросла до 27% населения. При этом 15% из них имеют декомпенсированную форму заболевания с выраженными трофическими нарушениями, и только 25% пациентов получают адекватное лечение.

Варикозное расширение вен ног – самая распространенная патология периферических вен, и важнейшим фактором риска для них является женский пол. Причинами этого эпидемиологического явления являются циклические изменения гормонального фона и беременность. ВВ и беременность негативно влияют друг на друга. С одной стороны, беременность приводит к развитию варикозного расширения вен, с другой – скопление крови в венозных сосудах ног и малого таза ухудшает общее и плацентарное кровообращение. Наконец, ВВ при беременности часто осложняется тромбофлебитом и наружным венозным кровотечением. После родов исчезают такие факторы риска, как сдавливание сосудов малого таза беременной маткой и повышение общей емкости кровообращения, но от варикозного расширения вен трудно излечиться. Клинически это проявляется постепенным снижением калибра варикозной болезни, а также частичным или полным регрессом других проявлений венозной недостаточности. В то же время высокий уровень женских половых гормонов и увеличение массы тела приводят к атонии венозной стенки и повышению внутрисосудистого давления. Примерно в 65-70% случаев спусковым крючком для развития ВВ становится беременность.

Цель: Изучение венозных изменений при беременности.

Материалы и методы. Исследование проведено на 100 беременных женщинах, проходивших лечение в родильном комплексе №1 Самарканда в течение 2022-2023 гг. Беременные женщины также находились под наблюдением флебологов и гематологов. Обследование пациентов проводилось с использованием общепринятых и стандартных клинических, лабораторных (кровь, биохимический) и инструментальных методов. При этом тщательно анализировался анамнез акушерских и гинекологических заболеваний. Особое внимание уделялось отсутствию заболевания вен и возникновению или повышению уровня варикозной болезни во время беременности.

Среди лабораторных методов выполнялись общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, общий анализ мочи. Тромбиновые и антитромбиновые показатели изучены у всех женщин.

Обработка полученных данных анализировалась с помощью программного комплекса Microsoft Excel и программного комплекса "STATISTICA 6.0". Методы описательной статистики включали среднее арифметическое (M), среднюю ошибку (μ) и среднеквадратичное отклонение (s) маркеров с нормальным распределением.

Результаты и обсуждение: Активность I уровня заболевания наблюдалась у 23 пациентов. II степень ВР выявлена у 47 больных, III степень заболевания – у 30 больных. Так, среди обследованных пациенток активность ВР II и III наблюдалась почти у 77% женщин.

Длительность заболевания у пациентов в группах наблюдения составила $5,2 \pm 1,5$ года, варьируя от 1 до 10 лет. Только 35 (35%) пациентов с ВВ, участвовавших в исследовании, имели длительность заболевания до 2 лет, от 2 до 5 лет - 42%, а более 5 лет - 23% женщин. Наряду с симптомами варикозного расширения вен у наблюдаемых пациентов наблюдались такие жалобы, как общая слабость (88%), раздражительность, нарушения сна и внимания (37%), возбуждение (19%), страх (6%). По нашим данным, анемия была ведущим симптомом, за исключением ВР. Анемия наблюдалась у 80 пациентов (80%).

При анализе сопутствующих заболеваний они были выявлены у 78% пациенток, а у 22% женщин сопутствующие заболевания не выявлены. Анемия различных форм и степеней выявлена у 80 (80%) пациентов с ВВ. Когда мы анализировали белки острого воспаления в сыворотке крови, мы наблюдали, что их количество увеличивается. Биохимический анализ сыворотки крови у больных ВВ показал, что все показатели не отличались от нормальных.

Общий анализ мочи показал наличие белка, лейкоцитов и эпителиальных клеток в моче только у 18% из 100 пациентов. Частота протеинурии составила 22%. Наблюдался в виде ВВ при анемии и свидетельствовал о наличии других патологий. Исходя из полученных данных, стоит отметить, что венозная недостаточность выявляется в 17% случаев у беременных женщин, причем в 50% из них данная патология была выявлена впервые во время беременности. Чаще всего варикозное расширение вен выявляется во втором триместре беременности и только в 30% случаев – в первом триместре.

На основании полученных результатов проанализировано влияние пассажа ВВ на беременность в контрольной и основной группах. Полученные результаты показали,

что анемия на фоне ВВ характерна для большинства пациенток и отражалась на задержке роста плода, изменениях плаценты и изменениях в кровеносной системе плода у женщин основных групп.

Заключение. Женщины с варикозным расширением вен в анамнезе имели худшие симптомы во время беременности, в то время как женщины без варикозного расширения вен в анамнезе имели лучшее общее состояние здоровья и сосудов. Исследование генов позволяет определить, есть ли наследственный генез в происхождении варикозных вен. Уровни антитромбина и протромбина были выше у женщин с варикозным расширением вен во время беременности, чем у здоровых женщин. У женщин с варикозным расширением вен до беременности этот показатель был в 3 раза выше, чем у здоровых женщин, и в 2 раза выше, чем у женщин, у которых во время беременности развилась ВВ.

References:

1. Абдуманнопова З. М. ОСОБЕННОСТИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН // Молодежь, наука, медицина. – 2021. – С. 4-8.
2. Безнощенко Г. Б. и др. Варикозная болезнь у беременных: особенности гестационного периода, флебогемодинамика малого таза и нижних конечностей // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2016. – Т. 16. – №. 3. – С. 4-8.
3. Бабаджанова Г. С. и др. Клинические аспекты варикозной болезни у беременных женщин // Университетская наука: взгляд в будущее. – 2020. – С. 556-559.
4. Хрыщанович В. Я., Скобелева Н. Я. Медицинская профилактика и лечение беременных с варикозной болезнью // Rossiiskii Vestnik Akushera-Ginekologa. – 2021. – Т. 21. – №. 4.
5. Худоярова Д., Юсупов О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ // Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 45-48.
6. Шевлюкова Т. П. и др. Построение интегрального показателя комплексной оценки и анализа факторов риска варикозной болезни вен нижних конечностей в период беременности // Пермский медицинский журнал. – 2020. – Т. 37. – №. 6. – С. 25-32.
7. Филизін А. О., Рахимовна Х. Д. АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ И МИССИЯ БЕРЕМЕННОСТИ / УМУМИНСОНИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕРИТЫ: ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИА. – 2022. – Т. 1. – С. 13-15.
8. Курувилла Ж. Апластическая анемия после введения ингибитора фактора некроза опухоли-альфа / J. Ku-ruvilla, H.A. Leitch, L.M. Vickars // Eur J Haematol. - 2003. - No 5. - С. 396-398
9. Лопес-Оливо М.А., Сиддханаматха Х.Р., Ши Б., Тагвелл., Уэллс Г.А., Суарес-Альмазор М.Э. Метотрексат для лечения ревматоидного артрита. Система Кокрановской базы данных Rev. 2014; 6:CD000957.
10. Пулатов У.В., Хамдоров М.В. ЛУС-ТЕРАПИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ | Естественные науки в современном мире: теоретическое и практическое исследование. – 2022. – Т. 1. – No 18. – С. 37-40.

11. Ризаев Ж.А., Ахророва М.Ш., Кубаев А.С., Хазратов А.И.; ,Морфологические изменения слизистой оболочки полости рта у пациентов с COVID-19,Американский журнал медицины и медицинских наук, 12, 5, 466-470, 2022
12. Ризаев Алимжанович, Жасур; Шавкатовна, Ахророва Малика; Сайдолимович, Кубаев Азиз; Исамиддинович, Хазратов Алишер; ,КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОЛОСТИ РТА И COVID-19, Тематический журнал образования, 7, 2, 2022
13. Шодикулова Г. З. и др. Взаимосвязь между остеопорозом, кальций-фосфорным обменом и клиническими симптомами основного заболевания у пациентов с ревматоидным артритом //Анналы Румынского общества клеточной биологии. – 2021. – С. 4185-4190.
14. Шодикулова Г. З., Пулатов У. С. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ПО ЗАВИСИМОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГАПТОГЛОБИНОВ //Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси. – 2020. – No 1. – С. 175-178.
15. Rakhimovna K. D., Shomurodovich Y. O. VARICOSE DISEASE AND PRECNCANCY //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 50-54.
16. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. VARICOSE VEINS AND PREGNANCY: CAUSE OR NOT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 766-769.
17. Khudoyarova D., Shodiklova G., Yunusova Z. RELEVANCE OF THE PROBLEM OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN OBSTETRICS //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 13-16.
18. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. ANEMIA IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE DISEASE //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 761-765.
19. Shomurodovich Y. O., Rakhimovna K. D. THE EFFECT OF DIOSMIN IN VARICOSE VEINS IN PREGNANT //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 283.